

**HISTORY OF THE ELECTRIC POWER SYSTEM IN UZBEKISTAN
(1924–1991)**

Umaraliyev Temur Maruf ugli

First year Master's student in the History program,

Faculty of Social Sciences,

Namangan State University

Abstract. This scientific article presents ideas and observations about the electric power system in Uzbekistan, its introduction and prospects, as well as the history of the construction of electric power facilities, their significance in socio-economic life.

Keywords. Electric power, Tashkent, "Dizelnaya" power plant, hydroelectric power plant, Bozsuv hydroelectric power plant, energy.

**“O‘ZBEKISTONDA ELEKTR-ENERGETIKA TIZIMI TARIXI
(1924–1991)”**

Umaraliyev Temur Ma'ruf o'g'li

Namangan davlat universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti

Tarix yo'nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada O'zbekistonda elektr energetika tizimi uning kirib kelishi, hamda uning istiqbollari, shuningdek elektr energetika inshootlarining bunyod etilish tarixi, ularning ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi ahamiyati haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Elektr-energetika, Toshkent, “Dizelnaya” elektr stantsiya, GES, Bo'zsuv GESi, energiya.

**«ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
УЗБЕКИСТАНА (1924–1991)»**

Умаралиев Темур Маруф угли

**Магистрант 1 курса направления
«История» факультета социальных наук
Наманганского государственного университета**

Аннотация. В данной научной статье изложены идеи и наблюдения об электроэнергетической системе Узбекистана, ее становлении и перспективах, а также история строительства электроэнергетических объектов, их значение в социально-экономической жизни.

Ключевые слова. Электричество, Ташкент, Дизельная электростанция, ГЭС, Бозсувская ГЭС, энергетика.

Mamlakatlarning energetika sohasidagi milliy davlat siyosatini o'rganish muhim, chunki xalqaro bozorlar rivojlanishi bilan uning o'rtasida bevosita bog'lanish mavjud. Aynan, xalqaro bozorlarda bo'layotgan hodisalar energetika sohasidagi strategik savollarga yondoshishlarning o'zgarishiga olib keladi. Energetika tizimi - bu elektr stansiyalarini, uzatish liniyalari, umumiy yuklamalar uchun ishlovchi podstansiyalar va kelishilgan tartibda ishlovchi issiqlik tarmoqlarning birlashmasidir. Tizimlar orasidagi quvvat almashinuviga xizmat qiluvchi aloqa liniyalari bilan bog'langan tuman energetika tizimlari birlashgan energetika tizimini tashkil qiladi. Jahondagi ko'pgina davlatlar uchun xalqaro energetika bozorlari katta ahamiyatga ega. Chunki ular uchun aksariyat hollarida energiya resurslarini eksport qilish xalqaro almashishda asosiy manba hisoblanadi. Shu bilan birga mamlakat energiya resurslarni importyori ham bo'lishi mumkin, bu qimmatbaho milliy resurslarni sarflash evaziga amalga oshiriladi.

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishi albatta elektr energetika resurslariga bog'liq. Har qanday iqtisodiyoti rivojlangan davlat mustaqil elektr energetika resurslariga hamda zamonaviy va innovatsion texnologiyalarga ega bo'lsagina iqtisodiyotda o'sish dinamikasini saqlab qoladi. Iqtisodiyoti rivojlangan jumladan, AQSH, Yevropa davlatlari, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koriya, Singapur va Malayziya kabi davlatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularda zamonaviy

innovatsion texnologiyalarga asoslangan elektr energiyasini ishlab chiqarish tarmog‘i mavjud ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Ma'lum bo‘lishicha, energotizim bo‘yicha ilk qadam bundan rosa 110 yil muqaddam, 1909 yilda qo‘yilgan. Toshkentning Dizelnaya ko‘chasi bo‘ylab qatnovchi tramvay uchun 135 kVt.soatli dizel elektronstansiya ishga tushirilgan. 1913 yilga kelib aholiga ham elektr energiyasi yetkazila boshlangan va 2 km.lik dastlabki liniya tortilgan. O‘tgan asrning 20-30 yillarida faol tarzda gidroelektrostansiyalar qurila boshlangan va eng qizig‘i ularning aksariyati hozirgi kunda ham ishlab turibdi. 1917 yilgacha Chor Rossiyasi mustamlakasi ostida bo‘lgan O‘zbekistonda yiliga o‘rtacha 3,3 million kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan.

O‘zbekiston hududida energetikaning ravnaqi va GESlar qurish ishlari 1923-yilda Toshkentda Bo‘zsuv GESining qurilishi boshlanib, 1926 yil 1-mayda ishga tushirilishi bilan boshlandi.

RSFSR hukumati Bo‘zsuv gidroelektr stantsiyasini qurish uchun 350 ming rubl ajratdi. Ma’lumki, o’sha davrda, davlat ahamiyatiga molik ishlar xalq hashari yo‘li bilan tashkil etilgan. Bo‘zsuv GESning qurilishi ham hashar asosida olib borilgan. Ta’kidlash joizki, qurilish jaraènida qator muammolar kelib chiqdi: qurilishni moliyalashtirish, zaruriy jihozlarni yetkazish, kadrlar qurilish materiallari bilan ta’minlash dolzarb masalaga aylanadi.

Mazkur masalalarni ijobiy hal qilish uchun sobiq Ittifoq hukumatiga murojaat etilib, moliyalashtirish manbalari aniqlashtiriladi. Qurilish ishlari qo‘l mehnati bilan tashkil etiladi. Aytish lozimki, butun mexanizatsiya uskunalari – temir yo‘l vagonetkalari, nasos qurilmalari, dizelda ishlaydigan betonni aralashtirish moslamasidan iborat edi, xolos. Shunga qaramasdan, Bo‘zsuv GES qisqa muddatda qurilib bitkazildi. To‘g‘on 94 sutka mobaynida, GES binosi va gidroinshootning asosiy qismi esa 9 oy davomida qurilgan. 1926 yil – O‘zbekistonda energetikani yanada rivojlantirish bilan tavsiflanadi. GESning ishga tushirilishini kata hayajon

bilan kuttan aholi bayram tadbirlarini boshlab yuboradi, tantanali mitinglar uyushtiriladi. Unda O'zbekistonning o'sha davridagi rahbari Yo'ldosh Oxunboboev ham so'zga chiqib, birinchi ikki agregatning ishga tushirilishi bilan barchani qutlaydi.

O'sha davrda quvvati 2 ming kVt bo'lgan Bo'zsuv GESi O'rta Osiëda birinchi va yirik energetika inshooti bo'lib, XX asrning 30-yillarida uning quvvati O'zbekistonda mavjud bo'lgan barcha GESlardan yuqori bo'lgan. Ayni vaqtda Bo'zsuv GESi Toshkent tramvayini elektr energiyasini ta'minlovchi dizel elektr stantsiyasi bilan bog'lovchi, uzunlini 34 km li 39 ta transformator maskani (punkti) bo'lgan 6 kVt.li kabel tarmog'i qurilgan edi. Shu tariqa O'zbekistonda energetika tizimini qurishga asos solindi.

Elektroenergiyaning o'sishi natijasida Toshkent qishloq xo'jaligi muhandislik zavodi, Toshkent tamaki fabrikasi, Toshkent to'qimachilik fabrikasi qurilishi boshlandi, Quvasoy sement zavodi foydalanishga topshirildi, Xilkovada sement zavodi rekonstruktsiya qilindi, Farg'onadagi to'qimachilik fabrikasi va konserva zavodi, Samarqanddagi ipakni qayta ishlash zavodlari barpo etildi. Buxoroda va Marg'ilonda ikkita yirik ipak to'qish fabrikasi qurildi, yettita g'isht zavodlari qurilib, ishga tushirildi, qurilish materiallarini ishlab chiqarish sanoatini yaratish uchun dastlabki qadamlar qo'yildi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodiga elektr energiyasi va issiqlik energiyasini yetkazib berish uchun 2000 kVt quvvatga ega birinchi bug' turbinali elektr stantsiyasi foydalanishga topshirildi va 1935 yilgacha uning quvvati 8300 kVt ga oshirildi.

Bugungi kunda O'zbekiston elektr energetika tarmog'iga asosan 4 ta tashkilot mas'ul bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi tarmoqda istiqboldagi rejalar strategiyasini belgilovchi — muvofiqlashtiruvchi organ hisoblanadi.

Elektr energiyasi mamlakatimizda asosan «Issiqlik elektr stansiyalari» aksiyadorlik jamiyati, qisman «O'zbekgidroenergo» aksiyadorlik jamiyati,

shuningdek, hozirda biroz kichik quvvatda ishlayotgan va foydalanishga topshirilayotgan quyosh fotoelektr stansiyalarida ishlab chiqariladi.

Elektr energiyasi «O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari» aksiyadorlik jamiyatining yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari hamda podstansiyalar orqali uzatilib, «Hududiy elektr tarmoqlari» aksiyadorlik jamiyati tomonidan iste’molchilarga yetkazib beriladi.

Soddaroq tushuntiradigan bo‘lsak, gidroinshootlarda suv omboriga yig‘ilgan suv quyi havzalarga oqizib yuborilishida aylanma mexanik harakat evaziga magnit maydoni hosil qilib, elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Issiqlik elektr stansiyalarida esa tabiiy gaz, yerosti gazi, ko‘mir va mazut yoqilib, suv yuqori haroratga keltiriladi, so‘ng issiqlik energiyasi mexanik energiyaga (turbinalar harakati bilan), mexanik energiya esa elektr energiyasiga aylantiriladi.

Aholi, ijtimoiy soha ob‘ektlari, o‘rta va kichik biznes vakillari va yirik sanoat korxonalariga elektr energiyasi yetkazib berishga xizmat qiluvchi tashkilotlar qatorining eng boshida geologlar, geologiya-qidiruv boshqarmalari, konchilar, qazib oluvchilar, neft mahsulotlarini qayta ishlovchilar, loyihalash institutlari, tabiiy gaz, yerosti gazi, ko‘mir va boshqa neft mahsulotlari yetkazib beruvchi — «O‘zbekneftgaz», «O‘ztransgaz», «Hududgazta‘minot» va «O‘zbekko‘mir» kabi tashkilotlar turadi va bu bo‘g‘inning eng so‘nggi nuqtasi elektr energiyasi iste’molchilari bilan tugaydi.

Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq O‘zbekistonning energetika siyosati mamlakat energetika xavfsizligini ta‘minlash hamda milliy energetika imkoniyatlaridan jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy muammolarini hal etish uchun foydalanishga qaratib kelinmoqda.

Bugungi kunda O‘zbekiston elektr energetika tarmog‘iga asosan 4 ta tashkilot mas’ul bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi tarmoqda istiqboldagi rejalar strategiyasini belgilovchi – muvofiqlashtiruvchi organ hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Тўраев Б., Тўраев З. Ўзбекистон гидроэлектр станцияларининг ривожланиш тарихи // “Ўзбекгидроэнергетика” журнали. 2020, №4. – Б. 68.
2. Абдушукуров Р.Х. Октябрьская революция, рассвет узбекской социалистической нации и сближении ее с нациями СССР. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1962. – С. 250-251.
3. Самеджанов А. Ўзбекистон гидроэнергетика қувватлари юбиляrlари // “Ўзбекгидроэнергетика” журнали. 2021, №1. – Б. 76.
4. Алимбоев А.У., Алимов Х.О., Аҳмедов К.Х. Иссиқлик электр станциялари. – Тошкент: Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2007. – Б. 3.
5. Мухаммедов М.М., Умаров А.З. Экономическая история Узбекистана. – Ташкент, 2020. – С. 142.